

RESUMO 4: SINAPSES NERVOSAS

Bruna Figueiredo Cardoso da Silva¹; Gabrielly Pacheco de Lima¹; Geisa Neves dos Santos¹; Hilário Manoel de Souza Neto¹; Kayllanny Alves Ferraz¹; Maria Clara Castro Borges¹; Maria Ingrid Karolina Carvalho Siqueira¹; Nalanda Camile Santos Souza Carvalho¹; Natália Costa Dos Santos¹; Pedro Carvalho Rocha Martins Júnior¹; Willian de Sousa Amorim¹; Fabrício Souza Silva²; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro²; Rosemairy Luciane Mendes²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando(a) em Farmácia. Discente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

O sistema nervoso é uma rede complexa e altamente organizada de células especializadas que coordenam ações e informações sensoriais, motoras e cognitivas em um organismo, controlando funções vitais, incluindo movimento, pensamento e percepção. Neurônios, as células básicas do sistema nervoso, comunicam-se entre si através de estruturas especializadas chamadas sinapses. As sinapses nervosas são junções fundamentais onde a transmissão de sinais elétricos e químicos ocorrem, permitindo a comunicação entre neurônios e entre neurônios e outros tecidos. Compreender o funcionamento das sinapses é essencial para o entendimento da fisiologia fundamental do sistema nervoso, assim como das patologias neurológicas. A EXPOFARMA permite aos estudantes e visitantes melhor visualização de como os neurônios se comunicam, como essa comunicação pode ser afetada em diversas doenças e quais são as implicações terapêuticas desses conhecimentos. Além disso, fomenta o interesse pela neurociência e destaca a relevância da pesquisa contínua nesta área para avanços na farmacologia, por exemplo. Os **OBJETIVOS** da EXPOFARMA foram compreender e explorar o funcionamento das sinapses nervosas. Especificamente, o trabalho visou descrever os mecanismos de transmissão sináptica, diferenciando entre sinapses químicas e elétricas, e explicar como essas estruturas contribuem para a comunicação neuronal. Além disso, buscou-se identificar e discutir as principais doenças e disfunções associadas a problemas nas sinapses nervosas, ressaltando as implicações clínicas e terapêuticas dessas condições. A exposição também teve como meta proporcionar um ambiente de aprendizagem interativa, onde os visitantes pudessem visualizar e entender os processos sinápticos através de

modelos didáticos e jogos, tornando o conhecimento acessível e engajador. **METODOLOGIA** do trabalho para a EXPOFARMA foi conduzida por meio de um processo colaborativo, dividido em três subgrupos distintos: 1) Sistema Nervoso; 2) Doenças Associadas; 3) Gincana. Cada subgrupo abordou um aspecto específico do tema "Sinapses Nervosas". O primeiro subgrupo concentrou-se na explicação do sistema nervoso, abrangendo suas principais estruturas e funções, com ênfase na organização dos neurônios, na transmissão de sinais nervosos e na importância das sinapses para a comunicação neuronal. O segundo subgrupo investigou as doenças relacionadas a disfunções sinápticas, como Alzheimer, Parkinson, epilepsia, entre outras. Os membros pesquisaram sobre as características, os sistemas nervosos afetados, os mecanismos de patogênese, sintomas e exemplos de casos clínicos. As informações foram organizadas em slides de apresentação, os quais foram projetados em um telão utilizando um projetor durante a exposição. Essas informações foram compiladas e organizadas em folders informativos, os quais foram distribuídos aos visitantes da exposição. O terceiro subgrupo desenvolveu uma atividade interativa na forma de um jogo de perguntas e respostas. Com base nas explicações previamente apresentadas pelos outros dois subgrupos, foram elaboradas perguntas que abordavam conceitos-chave sobre sinapses nervosas e as doenças associadas. A gincana foi realizada em um espaço designado, onde os participantes formaram duas equipes e responderam às perguntas. Premiações como chocolate foram utilizadas para tornar a atividade mais dinâmica. Os **RESULTADOS** da EXPOFARMA refletiram o êxito na divulgação do tema, evidenciando a eficácia das estratégias adotadas pelo grupo. Os principais desfechos foram a aprendizagem, engajamento, interatividade e divulgação científica que demonstraram não apenas a eficácia dos métodos educacionais adotados, mas também o impacto positivo na sensibilização e interesse pela temática abordada. A EXPOFARMA proporcionou uma oportunidade valiosa para os discentes explorarem e compartilharem conhecimentos sobre a temática abordada. O trabalho desenvolvido influencia positivamente na formação profissional dos discentes, ao promover a disseminação do conhecimento científico, e, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de comunicação, trabalho em equipe e pensamento crítico. Em suma, o trabalho realizado na EXPOFARMA representou não apenas uma oportunidade de aprendizado, mas também um marco na jornada educacional dos discentes, fornecendo experiências que os prepararão para enfrentar os desafios como futuros farmacêuticos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Feira de Saúde do Curso de Farmácia (**EXPOFARMA 2024**)
9 de maio de 2024
Petrolina - Pernambuco
ISBN: 978-85-5322-243-8 (E-book)
DOI dos Anais: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12585124>
DOI do Resumo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12607299>
Páginas: 13 - 14

PALAVRAS-CHAVE: Sinapses. Nervoso. Expofarma.

